

MUSIQA TA'LIMIDA KREATIV KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH MEZONLARI

Urinova Sabina Shuxrat qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

“Musika ta'limi” kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada kreativ ko'nikmalarni rivojlantirish modellarining samaradorligini oshirish, innovatsion metodikalar hamda elektron ta'lim resurslari asosida tashkil etish, bo'lajak musiqa fani o'qituvchilarining kreativ ko'nikmalarini rivojlantiruvchi jarayonni tashkil etishga yo'naltirilgan pedagogik imkoniyatlarni aniqlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, innovatsiya, kreativlik, kompetensiya, pedagog, ko'nikma, ta'lim, tarbiya, malaka, ijodkorlik, mezon, muloqot, kommunikatsiya, refleksiya, motivatsiya, g'oya, faraz, axborot, tashabbuskorlik, izlanuvchanlik.

Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda pedagogning o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur. Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar ekan, pedagogning masala yechimini topishga ijodiy yondashishi unda hissiy -irodaviy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Pedagog o'z oldiga muammoli masalalarni qo'yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo'lgan dalillar bilan to'qnash keladi. Buning natijasida o'z ustida ishlash, mustaqil o'qib o'rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi.

Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarida kreativlik parametrlari, kreativlikni rivojlantirish jarayonlaridan kelib chiqib, kreativlik ko‘nikmalarini rivojlantirish mezon va ko‘rsatgichlarini ko‘rib o‘tamiz:

Motivatsion mezon –ishlab chiqish jarayonida fanga ijobiy munosabatni rivojlantirib, o‘quvchilarning fanni o‘zlashtirishdagi faolligini rag‘batlantirish maqsadga muvofiq. Buning uchun ma‘lum bir vazifalarni tanlash tufayli “shaxsiy muvaffaqiyat” holatlari darajasi, ma‘ruza va amaliy mashg‘ulotlarga tayyorgarlikning individual dasturini yaratish, kichik guruhlarda ishlashga kirishishga o‘rgatiladi. Mavzuga qiziqish nafaqat yuzma-yuz (ancha ko‘p) maslahatlashuvlar, balki internet-resurslar orqali fikr-mulohazalar yordamida ham saqlanib qolinadi. Talabalar har qanday masalalar bo‘yicha onlayn maslahat olishlari, uy vazifalarini qabul qilishlari va jo‘natishlari, elektron pochta orqali mustaqil ishlashlari, xatolar ustida ishlash bo‘yicha tavsiyalar olishlari mumkin.

Kognitiv mezon - kognitiv so‘zi inglizcha (lotin) “cognize” so‘zidan olingan bo‘lib, u bilmoq, anglamoq, tushunmoq va fikrlamoq yoki “cognition”– bilish, tushinish kabi ma‘nolarni beradi. O‘z o‘rnida bilish faoliyati insonning voqelikni bevosita sezishi, his etishi bilan bog‘liq hodisadir. Kognitiv rivojlanish talabaning tushunchalarni tushunishi, tanqidiy fikrlash va mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini anglatadi.

Tarkibiy mezon - Ijrochilik va tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirish darajasini oshirish uchun nostandart vazifalarni talabalar ham hal qilishi.

Kommunikativ mezon –talabalarning nazariy va mustaqil ishlarining turli shakllari va usullarini qo‘llash orqali amalga oshiriladi: o‘z nuqtai nazarini muhokama qilish, bahslashish, isbotlash, birgalikda va individual hisobotlar, xabarlar, taqdimotlar tayyorlashga erishiladi.

Refleksiv mezon –talabalarga turli darajadagi vazifalar, shuningdek, baholash va tahliliy topshiriqlar taklif qilinadi.

Shunday qilib, talabalarning kreativ ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan asosiy pedagogik shartlarni quyidagicha belgilab oldik:

- tadqiqot malakasini rivojlantirishni rag'batlantiradigan rivojlanish muhitini yaratish;
- o'qitish jarayonida faol va interaktiv ta'lim shakllari qo'llagan holda dars jarayonini tashkil etish;
- fan bo'yicha bilimlarni reyting baholash, individual baholashdan tashqari, guruh va o'zaro baholashni o'z ichiga oladigan metodlardan foydalanish;
- o'qitish jarayonida samarali o'qitish usullaridan foydalanilinish;
- axborot texnologiyalaridan faol foydalanish:

Ta'limning turli darajalarida mutaxassislarni tayyorlash turli muammolarni hal qilish oliy ta'lim muassasalarida o'qishning butun jarayoni davomida talabalarning kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati va imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni,. 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va sana't sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PQ-112-sonli prezident qarori. 02.02.2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.
4. Абдуллина О.А., Загрязкина Н.Н. Педагогическая практика студентов. М.: 1983.
5. Guilford J.P. Creativity // American Psychologist. – 1950. – № 5